

Um percurso em um bairro moderno

Ricardo de Lorenzi KAMBARA*, Oreste BORTOLLI JR.^a,

* Arquiteto e Urbanista. Faculdade de Artes Alcântara Machado, 2005.

Colaborador do LABARQ da FAUUSP.

Endereço: Rua do Lago, 876 CEP 05508-080 São Paulo SP

ricardokambara@yahoo.com.br

Telefone: (11) 3091- 4550

^a Doutor em Arquitetura e Urbanismo. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2005. Professor do Departamento de Projeto da FAUUSP.

E- mail: oreste@usp.br

Telefone: (11) 3091- 4550

Resumo

Focando a arquitetura e suas características, o presente trabalho simula um percurso no bairro de Higienópolis na cidade de São Paulo, tratando sobre suas origens e evolução morfológica. Num primeiro momento, se dá ao longo da Avenida Higienópolis, local esse que testemunha e sintetiza aquilo que ocorreu em dois momentos distintos: o bairro enquanto lugar das elites do café e o da ‘descharacterização’ do quadro edilício original, dando lugar a outra morfologia densa e verticalizada. No segundo momento, o trabalho trata da fase em que o capital imobiliário lega aos arquitetos criarem modelos irrepreensíveis de arquiteturas, as quais determinam a consolidação de um patrimônio moderno realizado por arquitetos brasileiros e estrangeiros. Versa sobre as origens desses europeus que atuaram no bairro e suas relações com o patrimônio criado. Por fim, na forma de fichas técnicas apresenta, por amostragem, os edifícios modernos existentes no bairro.

Palavras-chave: Higienópolis, Origens, Arquitetura Moderna.

Abstract

Focusing on architecture and its characteristics, this paper simulates a journey through the neighborhood Higienópolis in the city of Sao Paulo, treating of the origins and morphological evolution. At first, it traces a promenade along Avenue Higienópolis, place which summarizes what happened at two different times: the phase that of the neighborhood was the place of the ‘elite of coffee’ and other period in which there is a distortion of its original context buildings, giving rise to a denser and verticalized morphology. The second part, the work focuses the other phase, in which the real estate capital bequeath to architects create models of architectures through which one can say that there is a consolidation of a modern heritage performed by Brazilian and foreign architects. Treats also of the origins of European architects who worked in the neighborhood and its relationship to architectural patrimony. Finally, the paper, trough samples presents a survey of the existing modern buildings in the neighborhood.

Key words: Higienópolis, Origens, Modern Architecture.

Percurso 1

Higienópolis, assim titulada, por se constituir em cidade ou lugar de higiene (HOMEM, 1980, p.34) fora, em sua ‘fase áurea’ endereço de empresários do café, de comerciantes estrangeiros e dos primeiros nomes da indústria brasileira. Nasceu, segundo Maria Cecília Naclério Homem (1980, p. 117) sob o signo de um período qualificado como a *Belle Époque* paulistana em que prevalecia o refinamento dos hábitos na vida privada e em sociedade. O luxuoso conjunto de palacetes ecléticos formava um quadro edilício sem precedentes na cidade.

O bairro foi palco de acontecimentos ilustres, como os salões culturais, salientando aquele realizado por iniciativa do escritor e mecenas Paulo Prado da Semana de 22, reunindo intelectuais e artistas “modernistas”: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Di Cavalcanti, Graça Aranha, Tarsila do Amaral e Anita Malfati.

Não obstante, o processo de metropolização da cidade foi decisivo para derruir os traços originais do bairro. Até mesmo a 2ª Grande Guerra Mundial e a Revolução de 1932 não impediram o crescimento da cidade, a qual continuava a ser a metrópole do café. Na medida em que a industrialização intensificava, sucedeu conseqüente expansão populacional (HOMEM, 1980, p. 140), avolumando ofertas de emprego, atraindo a migração advinda do campo.

As décadas de 1930 e 1940 trouxeram a São Paulo a consolidação e o aprofundamento do processo de industrialização, tornando-a principal polo econômico do país, ocorrendo, assim, aceleração no processo de urbanização, pois a população em 1930 atingiu 890 mil habitantes; e em 1933 já ultrapassava 1 milhão (SILVA, 2004 , p.100) A partir do segundo pós-guerra decorre intensiva industrialização, e de 1940 a 1960, ocorrendo mudanças na configuração espacial da cidade (FELDMAN, 2004, p.125).

Foi, portanto, no bojo desse cenário econômico que desencadeia a ‘descharacterização’ do bairro, transformando sua morfologia que se consolida predominantemente verticalizada.

Se por um lado se deu a perda da hegemonia da existência dos casarões, por outro, tal mudança tornou-se campo fértil para que os projetos de arquitetos brasileiros e estrangeiros aqui radicados os substituíssem por um quadro edilício de valor arquitetônico inestimável, contribuindo para a consolidação do movimento moderno em São Paulo.

Consoantes ao quadro construído gravitam vestígios e contrastes de épocas presentes no bairro, podendo ser observadas percorrendo pouco mais de 1 km ao longo da Avenida Higienópolis, onde coexistem arquiteturas dos séculos 19 e 20: palacetes ecléticos que deram origem ao bairro, tendo como exemplo monumental a casa de Veridiana da Silva Prado¹. Construída em 1884, o palacete fora feito aos moldes europeus, originando a chácara Vila Maria, com projeto vindo da Europa, em estilo Renascença francês², em meio a jardins e bosques construídos pelo engenheiro Luiz Liberal Pinto (HOMEM, 1980, p.44).

Contrastes podem ser observados quando o olhar direciona ao longo da primeira quadra da avenida onde a lâmina de caráter modernista - o edifício Parque Higienópolis - impõe-se como vizinho deste palacete, representando a consagração do período de verticalização, expansão demográfica e mudança na morfologia do bairro, quando, intensamente, entra em cena a indústria imobiliária³ (figura 1).

Dentre os pitorescos, situado no final da avenida, se sobressai o edifício Bretagne (figura 3) de Artacho Jurado, prédio no qual as cores, curvas e elementos aparecem em profusão, ao mesmo tempo em que elementos modernistas eclodem no meio da grande colagem de referências (FORTE, 2008, p.70). Lado oposto, justamente em frente ao Bretagne, permanece como equipamento de uso educacional o austero Colégio Sion, de Ramos de Azevedo⁴.

¹ Refinada e voltada aos moldes culturais europeus, avançada para a mulher de sua época, Veridiana Valéria da Silva Prado exerceu papel importante no bairro, tanto em sua ocupação quanto ao tipo de vida que ali exerceu. Promoveu em casa o primeiro salão cultural de São Paulo, recebendo figuras intelectuais nacionais e estrangeiros. HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Higienópolis grandeza e decadência de um bairro paulistano*, p.45.

² Tudo leva a crer que se tratou da primeira casa do gênero em São Paulo, com planta e materiais importados, inaugurando uma série de palacetes importantes na cidade na virada do século 20, aos quais eram implantados com características de chácaras, podendo ser considerada uma das primeiras residências do Eclétismo em São Paulo. *Op. Cit.* P.44

³ Estudiosa do Bairro de Higienópolis, Naclério Homem alega que é possível situar a transformação espacial do bairro em 2 momentos: de 1930 a 1949 e de 1950 até hoje. No primeiro momento, há a perda dos traços que foram peculiares ao bairro, devido o crescimento da cidade, perdendo prestígio para outros bairros, ocorrendo a substituição dos palacetes pelos prédios de apartamentos, a expansão vertical e a perda da exclusividade residencial. Acompanhando a verticalização ocorrente no centro da cidade, surgem prédios de apartamentos e as atividades comerciais e de prestação de serviços intensificam-se. Assim, ocorre a perda da homogeneidade do conjunto urbano original. A partir de 1950, a imagem aristocrática que o bairro sustentou, veio a atrair a construção de edifícios comerciais e residenciais, sendo alvo da especulação imobiliária. As avenidas Higienópolis e Angélica transformam-se em corredores de movimento onde intensificou-se a atividade comercial, inclusive a e escolar com o surgimento de escolas, colégios e faculdades. *Idem*, p. 150-165.

⁴ Para o colégio, simbolicamente importante para o bairro, foram aproveitadas as instalações do sanatório Higienópolis, vendido em 1902 às religiosas de Sion, adaptado por Ramos de Azevedo. Ano seguinte, o Escritório Ramos de Azevedo construiu o prédio principal com 3 pavimentos mais subsolo, constituindo o corpo central do colégio, com projeto atribuído a Domiciano Rossi, da equipe de Ramos de Azevedo. As demais dependências do Colégio dataram de 1910 e 1926, e a capela de 1941. *Ibidem*, p.91.

Figura 1 – Contrastes. O Parque Higienópolis e a Vila Maria. Montagem sobre desenho de desenho de Sílvio Macedo. Fonte: MACEDO, Sílvio Soares. *Higienópolis e arredores: processos de mutação de paisagem urbana*. São Paulo: Pini: EDUSP, 1987, s/p.

Percorrendo a avenida, os casarões resistentes ao tempo atraem o olhar. Pulverizados em meio à predominância de edifícios residenciais com gabarito médio de 15 andares, percebe-se aqueles remanescentes resguardando a memória de um tempo no qual se repetiam no bairro os estilos conhecidos na cidade: chalés, casas neoclássicas, térreas com porão e platibandas, de influência francesa (com telhados de ardósia e mansardas), ou a mistura destes nas mesmas obras (HOMEM, 1980, p. 84). Neste universo vale ressaltar a residência eclética de Nhonhô Magalhães⁵ (figura 2). Foi o último palacete do ‘período áureo’ construído em Higienópolis. Situado na esquina da avenida com a Rua Albuquerque Lins, foi finalizado em 1931, realizada de acordo com repertório trazido por Nonhô de uma visita que fizera à Europa (HOMEM, 1980, p. 151).

Figura 2 – Casa de Nhonhô Magalhães. Fonte: MACEDO, Sílvio Soares. *Higienópolis e arredores: processos de mutação de paisagem urbana*. São Paulo: Pini: EDUSP, 1987, s/p.

⁵ Convém notar que atualmente os antigos casarões pertencem a instituições públicas e privadas. Dois deles aguardam intervenções de restauro e ampliação. O primeiro, publicado na *Revista AU – Arquitetura e Urbanismo* refere-se à antiga casa de 1922 que pertenceu a Oscar Rodrigues Alves e posteriormente ao Consulado Geral da Itália, hoje Instituto Italiano de Cultura que deve passar por um projeto de requalificação e mudança de uso o que fará com que o bairro entrar em sintonia com a linguagem da arquitetura praticada na Europa no século 21. Trata-se do projeto de linguagem inovadora, do casal italiano Massimiliano e Doriane Fuksas que prevê a extensão nova sede do *Instituto Italiano di Cultura*. Com 1.550m², os dois novos volumes que compõem a edificação prometem instalar uma tensão com o edifício existente, no qual a fachada deve ser mantida e a nova edificação se fará nos fundos do terreno. O projeto prevê lagos artificiais e pátios. Os volumes superiores, conectados ao edifício antigo por passarelas, devem abrigar as salas de leitura, uma biblioteca de para 30 mil livros e um auditório. *Revista AU – Arquitetura e Urbanismo*. Cenário. São Paulo: Pini, 2009, p. 7. O outro se trata da antiga sede da Secretaria da Segurança Pública que foi construída na década de 1920 pelo barão do café Carlos Leônico Magalhães, o Nhonhô Magalhães que foi comprado, em 2005, pelos proprietários do Shopping Pátio Higienópolis, o Grupo Malzoni, o qual, sem prazo determinado, promete, passará por restauro de fachada e interiores, e transformado em centro cultural.

In <http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u551464.shtml>, visitado em 30 de janeiro de 2011.

Figura 3 - Edifício Bretagne. Foto dos autores.

A escultura e a pintura⁶, artes parceiras da arquitetura moderna se fazem presentes no bairro, podendo ser contempladas nos térreos e nas fachadas dos edifícios que lhes servem de suporte.

Exemplar notável é o mosaico de pastilhas do Edifício Nobel, de Bramante Buffoni. (figuras 4 e 5). O tema dessa composição “Aves e peixes em meio à natureza” mede 2,46 por 8,45 metros (ANDRÉ, 1989, p.18). Admirável exemplo pode ser apreendido no térreo do Edifício Prudência (figura 6). Trata-se de uma área de transição entre a rua e o interior do prédio dotada de paredes com azulejos de autoria de Roberto Burle Marx,

⁶ A década de 1950 representa o ápice da muralística paulistana e em outras localidades no interior do estado. Contudo, essa prática abre precedentes para controvérsias no sentido de promover a integração arquitetura e arte. Contribuindo ao reforço desta prática, no VIII Congresso Panamericano de Arquitetura realizado em 1952 na cidade do México, Walter Gropius considera como erro a solicitação de pintores somente depois da obra acabada, ou seja, sem que o trabalho seja sincronizado ente arquiteto e artista. Por outro lado, arquitetos brasileiros presentes no congresso, como Rino Levi, Eduardo Kneese de Mello e Oswaldo Correia Gonçalves, os congressos foram significativos e não relegou importância em critérios da prática da arte muralística, entendendo que a obra de arte inserida na promove um realce do edifício na cena urbana.

LOURENÇO, Maria Cecília França. *Operários da modernidade*. SãoPaulo: Hucitec/EDUSP, 1995,p. 266-267.

executado pela Osirarte⁷ Outro, porém, mais contido no interior, é o painel de Clóvis Graciano (figura 7), posicionado ao rés-do-chão do Edifício Lausanne, abrangendo partes externas e internas do edifício. A pintura a óleo e cera tem como tema “As mulheres e a terra”, medindo 3,00 por 12,00 metros (ANDRÉ, 1989, p.48).

Figura 4 e 5 - Edifício Nobel- mosaicos de Bramante Buffoni. Fotos dos autores.

Figura 6 – Edifício Prudência. Azulejos de Roberto Burle Marx. Foto dos autores.

⁷ Criada em 1940 pelo artista ítalo-brasileiro Rossi Osir, a Osirarte foi uma empresa de azulejaria que, em princípio, teve como propósito realizar os azulejos desenhados por Candido Portinari para o revestimento do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, atual Palácio Gustavo Capanema.

Figura 7 – Edifício Lausanne – Painel de Clóvis Graciano. Foto dos autores.

Um segundo instante do percurso, realizado por amostragem se apresenta no levantamento, detém-se ainda em edificações situadas na mesma avenida e nas demais ruas, convergindo pontualmente aos edifícios que testemunham a afirmação do movimento moderno no bairro.

Acrescente-se que essa arquitetura foi garantida pelo fato de atender a demanda do mercado imobiliário. Para Hiroyama (2010, p. 22) a consolidação do ideário modernista e a formação da classe profissional dos arquitetos foram amparadas pelas experimentações bem sucedidas e consonantes com as demandas mercadológicas, cujos profissionais atendem novos usos, resolvendo as demandas por tipologias e programas surgidos. Além disso, a linguagem moderna dos prismas puros incorpora com facilidade a aplicação de elementos de mercado, sendo recorrente a adoção de pastilhas cerâmicas e elementos cerâmicos.

Importante destacar que junto a esta classe profissional arquitetos advindos de outras partes migraram para o Brasil. Estabeleceram-se em São Paulo, trazendo na bagagem idéias e conceitos das vanguardas européias, ao mesmo tempo em que foram atraídos pela vanguarda arquitetônica que pairava no Brasil. Cabe, portanto, elencar as figuras de Jacques Pilon, Adolf Franz Heep, Lucjan Korngold e Victor Reif.

Graduado em Paris pela *École Nationale de Beaux Arts*, em 1932, Pilon veio para o Brasil em 1933 e se associou à empresa Pilmat Pilon Matarazzo, na qual sob forte influência do ecletismo e o *Art Déco* francês, realizou uma significativa provisão de edificações na cidade de São Paulo. Em 1935, por encomenda do conde Andrea Matarazzo projeta e constrói o Edifício Santo André, a quem lhe conferiu liberdade

criativa. Situado na Rua Piauí com a Avenida Angélica, além de ter sido considerado o mais elegante da cidade, marca o início da ainda então incipiente verticalização do bairro, em versão Protomodernista (figuras 6 e 7). Posteriormente, Pilon engaja-se às vanguardas, adotando por completo o repertório moderno⁸.

Heep estudou arquitetura na Escola de Artes e Ofícios de Frankfurt. Veio para o Brasil em 1947 trazendo consigo a experiência vivenciada em obras públicas que lhe fora ensinada por um de seus mestres Adolf Meyer, em Frankfurt, e a influência francesa de Mallet-Stevens, Auguste Perret e Le Corbusier, com os quais estagiou em Paris. Tratando das demandas do mercado imobiliário, Heep contribui fortemente para a consolidação de um padrão de excelência arquitetônica, particularmente na região central e no Bairro de Higienópolis⁹.

Nascido no seio de uma elite judaica cosmopolita de Varsóvia, Lucjan Korngold estudou na Faculdade de Arquitetura da Escola Politécnica de Varsóvia, e se formou em 1922, juntamente com aqueles que compuseram a vanguarda atuante da arquitetura polonesa durante as décadas de 1920 e 1930, entre os quais Szymon (1893-1964) e Helena (1900-1982) Syrkus, representantes poloneses no Ciam entre 1928 e 1959. Contudo, quando a Alemanha, ao iniciar uma onda de perseguições aos judeus invade a Polônia, em setembro de 1939, Korngold desembarca no porto de Santos, em 1940. Trabalha no escritório Francisco Matarazzo Netto entre 1940 e 1943. Em seguida associa-se a Francisco Beck, em 1944. Dois anos depois cria o Escritório Técnico Lucjan Korngold Engenharia e Construções. Os projetos de Korngold no Brasil são divulgados a partir dos anos 1940 pela revista *L'Architecture D'Aujourd'hui*; na exposição Arquitetura Latino-americana desde 1945, organizada pelo historiador da arquitetura Henry-Russell Hitchcock (1903 - 1987) no Museum of Modern Art of New York - MoMA¹⁰.

Victor Reif nasceu na Polônia onde iniciou sua formação acadêmica, em 1928 em Berlim, absorvendo experiências significativas como a da Bauhaus, em Dessau. Em 1930, transfere-se para a Universidade de Darmstadt, berço do *jugendstil - art nouveau* da Alemanha, onde permaneceu até o final do ano letivo. Em 1931 reintegrou-se à Escola de Berlim onde, estudante, participou da equipe do arquiteto Bruno Taut, colaborando na pesquisa para moradia coletiva mínima. Formou-se pela *Technische Hochschule Berlin-Charlottenburg*, em 1933. Atuou em São Paulo nos anos de 1950 e

⁸ <http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/176/artigo116503-2.asp> - acesso em 1 de fevereiro de 2011

⁹

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=6423&cd_idioma=28555&cd_item=1 - acesso em 1 de fevereiro de 2011

¹⁰

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=6423&cd_idioma=28555&cd_item=1 - acesso em 1 de fevereiro de 2011

1960, incorporando ao cenário paulistano obras que refletem sua formação racionalista. Em sua provisão predominam residências, localizadas nos bairros das zonas oeste e sul da cidade e os edifícios habitacionais se encontram no centro, nos bairros de Santa Cecília e Higienópolis¹¹.

Figuras 8 e 9 – Edifício Santo André. Desenho e foto dos autores

Não obstante, os arquitetos locais, atuando no bairro a partir dos anos de 1950, colocavam em prática alguns dos preceitos elencados por Hiroyama (2010, p.21), a saber:

- A ordenação estrutural, a partir dos avanços da técnica do concreto armado, otimizando o uso de formas dos canteiros, permitindo o aumento de vãos dos intercolúnios;
- A estrutura independente dos vedos e dos arranjos internos, e consequente aplicação dos pilotis ao nível do térreo;
- A padronização dos elementos compositivos dos edifícios: a caixilharia, revestimentos e equipamentos de instalações prediais de hidráulica e elétrica, advindas da produção industrial brasileira;

Além desses aspectos apontados pelo autor, a organização funcional concentra as prumadas hidráulicas, buscando clareza nos fluxos. As amplas janelas ocupam os vãos, buscando a melhor orientação, nas quais em alguns casos são aplicados os elementos de proteção solar em suas diversas maneiras: uma delas a madeira que fora explorada para

¹¹ <http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/78/documento-23920-1.asp>- acesso em 30 de janeiro de 2011

conter a inclemente insolação do clima tropical de altitude. As adoções deste material criando brise-soleils, muxarabis ou persianas, produzem nítida impressão de tecer rendados de sombras nas fachadas.

Por fim, Hiroyama (2010, p. 21), citando Reis Filho (1970, p.90) acrescenta:

Os detalhes, sobretudo, perdido os vínculos com um processo quase automático de importação dos mercados produtores internacionais com tradições próprias, passariam por uma revisão salutar, tanto do ponto de vista funcional, quanto do ponto de vista formal. Janelas, portas, luminárias, ferragens, louças sanitárias ou elementos de decoração como cortinas e móveis, seriam aos poucos influenciados por uma renovação geral do gosto, cujas origens podem ser encontradas no movimento da arquitetura contemporânea.

Percurso 2 - Levantamento

O levantamento foi elaborado por amostragem, na forma de fichas catalográficas, nas quais são inseridos o nome do edifício, o arquiteto autor, data da edificação, autoria da obra de arte e o endereço. As plantas foram redesenhadas a partir de exemplares das revistas *Acrópole* elencadas na bibliografia, do acervo dos desenhos digitalizados do LABARQ/FAUUSP¹² e de fontes documentais citadas na bibliografia. As fotos foram realizadas pelos autores. O mapa-guia foi extraído do Grupo Executivo da Grande São Paulo - GEGRAN, de 2008 (figura 10).

¹² Laboratório de digitalização do acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasilíia . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Figura 10 – Mapa-guia de Higienópolis.

Prudência

| São Vicente de Paulo

| Louveira

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasilía . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Rino Levi e Roberto Cerqueira César
1944-1948
Painel: Roberto Burle Marx
Avenida Higienópolis, 245-265

Lucjan Korngold
1948-1954
Escultura: Bruno Giorgo
Rua São Vicente de Paulo, 501

João Batista Villanova Artigas
1948-1954
Painel: Francisco Rebolo
Praça Vilaboim

Buenos Aires

Majer Botkowski
1953-1956
Avenida Angélica, 1867

Itamarati

Projeto: João Leite Bastos
----- 1953
Avenida Higienópolis, 147

Diana

Victor Reif
1957 – 1960
Obra de arte: Domenico Calabrone
Rua Maranhão, 270

Lausanne

Arper

Lugano e Locarno

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Franz Heep
Painel: Clóvis Graciano
1953-1958
Avenida Higienópolis, 101

David Libeskind
1959-1962
Local: Rua Pernambuco, 252

Franz Heep
1959-1962
Avenida Higienópolis, 318

Arabá

Carina

Abaeté

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

David Libeskind
1960-1962
Rua Aracaju, 235

Israel Galman
1959-1962
Av. Angélica, 895

Abrahão Sanovicz
1963-1968
Rua Pará. 222

Albina

Baiamar

Imperator

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brásilia . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Alberto Botti
---- -1963
Rua Conselheiro Brotero, 801

Itacolomi

Francisco Beck
1962-1964
Rua Bahia, 71

Manon

Vaindergorn e Verona
1954-1956
Avenida Angélica, 1905

Parque Higienópolis

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Victor Reif
----- 1964
Local: Rua Itacolomi, 465.

Victor Reif
----- 1964
Rua Sergipe, 297

[A saber]
1966-1969
Avenida Higienópolis, 148

Bibliografia

ANDRÉ, Maria Cristina Reis. *Catálogo de painéis e murais na cidade de São Paulo*. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 1989.

BORTOLLI JR, Oreste. *Referências perdidas: arquitetura em São Paulo 1939-1969*. Tese de Doutorado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2005.

FELDMAN, Sarah. *A configuração espacial da metrópole*. In: CAMPOS, Candido Malta; GAMA, Lúcia Helena; SACCHETTA, Vladimir (orgs.). *São Paulo, metrópole em trânsito: percursos e culturais*. São Paulo: SENAC, 2004, p.100-111.

HIROYAMA, Edson Hitoshi. *A dimensão urbana da arquitetura moderna em São Paulo. Habitação coletiva e espaço urbano 1938/1972*. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo –, 2010.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. *Higienópolis, grandeza e decadência de um bairro paulistano*. São Paulo: Departamento do Patrimônio Histórico, 1980.

MACEDO, Sílvio Soares. *Higienópolis e arredores: processos de mutação de paisagem urbana*. São Paulo: Pini: EDUSP, 1987, s/p.

REIS FILHO, Nestor. *Quadro da arquitetura no Brasil*. São Paulo: Perspectiva: 1970.

SILVA, Luís Otávio. *Verticalização, expansionismo e grandes obras viárias: a modernização limitada*. In: CAMPOS, Candido Malta; GAMA, Lúcia Helena; SACCHETTA, Vladimir (orgs.). *São Paulo, metrópole em trânsito: percursos e culturais*. São Paulo: SENAC, 2004, p.100-111.

FORTES, Fernando. *Polêmico Artacho: do kitsch ao Cult*. Revista AU Arquitetura e Urbanismo, v.174, p. 69-73, set, 2008.

LOURENÇO, Maria Cecília França. *Operários da modernidade*. São Paulo: Hucitec/EDUSP, 1995.

Revista AU – Arquitetura e Urbanismo. Cenário. v.179 São Paulo: Pini, fev. 179, 2009, p. 7.

- Edifício Abaeté - BORTOLLI JR, Oreste. *O projeto habitacional implantado pela iniciativa privada na cidade de São Paulo e seus paradoxos*. São Paulo: FAUUSP, 2008, p.89.
- Edifício Albina. *Revista Acrópole*, São Paulo, 293 [150] abr, 1963.
- Edifício Arabá. BORTOLLI JR, Oreste. *O projeto habitacional implantado pela iniciativa privada na cidade de São Paulo e seus paradoxos*. São Paulo: FAUUSP, 2008, p.66.
- Edifício Baía Mar. *Revista Acrópole*, São Paulo, 309 [46-7] ago, 1964.
- Edifício Buenos Aires. *Revista Acrópole*, São Paulo, 227 [410-2] set, 1957.
- Edifício Arper. *Revista Acrópole*, São Paulo, 282 [188-190] mai, 1962.
- Edifício Carina. *Revista Acrópole*, São Paulo, 287 [360-1] out, 1962.
- Edifício Baía Mar. *Revista Acrópole*, São Paulo, 309 [46-7] ago, 1964.
- Edifício Diana. *Revista Acrópole*, São Paulo, 231 [92-3], 1958.
- Edifício Imperator. *Revista Acrópole*, São Paulo, 1877 [322-3] abr, 1954.
- Edifício Itacolomi. *Revista Acrópole*, São Paulo, 307 [30-1] jun, 1964.
- Edifício Itamarati. *Revista Acrópole*, São Paulo, 190 [457-60] abr, 1953.
- Edifício Lausanne. *Revista Acrópole*, São Paulo, 239 [504-8] set, 1958.
- Edifício Louveira. Acervo dos desenhos digitalizados de João Vilanova Artigas. São Paulo: LABARQ/ FAUUSP,s/p, 2010.
- Edifício Lugano e Locarno. *Revista Acrópole*, São Paulo, 287 [347-9] out, 1962.
- Edifício Manon. *Revista Acrópole*, São Paulo, 318 [24-5] jun, 1965.
- Edifício Parque Higienópolis. BORTOLLI JR, Oreste. *O projeto habitacional implantado pela iniciativa privada na cidade de São Paulo e seus paradoxos*. São Paulo: FAUUSP, 2008, p.77.
- Edifício Prudência. *Revista Acrópole*, São Paulo, 154 [259-62] fev,1951.
- Edifício São Vicente de Paulo. *Revista Acrópole*, São Paulo, 129 [233-5] jan, 1948.

Sítios internet

<http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/176/artigo116503-2.asp> - visitado em 1 de fevereiro de 2011.

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=6423&cd_idioma=28555&cd_item=1- visitado em 1 de fevereiro de 2011

http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_ic/index.cfm?fuseaction=artistas_biografia&cd_verbete=6423&cd_idioma=28555&cd_item=1- visitado em 1 de fevereiro de 2011.

<http://www.revistaau.com.br/arquitetura-urbanismo/78/documento-23920-1.asp>- visitado em 30 de janeiro de 2011.